

Aylanma suv ta'minoti tizimi uchun suvni yumshatish va tuz to'planishga qarshi ishlov berish

Maxmayusupov Muzaffar G'ulom O'g'li

Toshkent Davlat Transport Universiteti Magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada aylanma suv ta'minoti tizimining jihozlarini tuz cho'kmasidan himoya qilish. Suvni mexanik, biologik va fizik-kimyoviy tozalash texnologiyalari hozirda suv aylanish tizimlarida qo'llanilishi. Kimyoviy reaktiv terapiyasi eng muvaffaqiyatli va foydali variant ekanligi xaqida so'z yuritilgan. Suvni yumshatish usullari va qattiqligi, maqolada tadbiq etilgan.

Kalit so'zlar: suvni yumshatish, kationitlash sxemasi, shkala, suv ta'minoti, aylanma suv ta'minoti tizimi.

Water softening and anti-salt accumulation treatment for circulating water supply system.

Makhmayusupov Muzaffar G'ulom O'g'li

Master Of Tashkent State University Of Transport

ABSTRACT

In this article, protection of the equipment of the circulating water supply system from Salt deposition. Mechanical, biological and physicochemical water treatment technologies are now used in water circulation systems. It has been mentioned that chemical reagent therapy is the most successful and beneficial option. Methods and hardness of water softening, as described in the article.

Key words: water softening, water hardness, scale, water supply, circulating water supply system.

Умягчение воды и обработка от накопления солей для циркуляционной системы водоснабжения

Махмаюсупов Музаффар Гулом ўгли

Магистрант Ташкентского Государственного Транспортного Университета

АННОТАЦИЯ

В этой статье защита оборудования циркуляционной системы водоснабжения от отложения солей. Применение технологий механической, биологической и физико-химической очистки воды в системах циркуляции воды в настоящее время. Было упомянуто, что химиотерапия является наиболее успешным и полезным вариантом. Способы умягчения и жесткости воды, изложенные в статье.

Ключевые слова: умягчение воды, жесткость воды, шкала, водоснабжение, система циркуляционного водоснабжения.

Kirish. Suvni yumshatish- suvda Ca_2 kalsiy va Mg_2 magniy ionlari borligi tufayli uning dastlapki qattiqligining kamayishidir. Bu tadbir ko'proq korxonalarni suv bilan ta'minlashda qo'llaniladi. Aksariyat sanoat ishlab chiqarish texnologiyalari yumshoq suv talab qiladi. Suvning qattiqligi mg ekv/dm³ da o'lchanadi. 1 mg ekv/dm³ qattiqlik suvda 20.04 mg/dm³ Ca yoki 12.16 mg/dm³ Mg bo'lishini ko'rsatadi. Suvning umumiy qattiqligi vaqtincha va doimiy qattiqlikka bo'linadi. Suv qattiqligi bo'yicha quyidagi guruxlarga bo'linadi.

Juda yumshoq suv 1.5 mg ekv/dm³ gacha

Yumshoq 1.5-3 mg ekv/dm³

O'rtacha 3-6 mg ekv/dm³

Qattiq 6-10 mg ekv/dm³

Juda qattiq 10 mg ekv/dm^3

GOST talabi bo'yicha suvning qattiqligi 7 mg ekv/dm^3 gacha bo'lishi talab etiladi.

Suv qattiqligi ayniqsa ishlab chiqarish jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, Korxonada quvirlarining ichki devorlarida qotishma xosil qilib ularning ishlash davrini qisqarishiga sabab bo'lishi mumkin. Sovutish tizimlarida ishlatiladigan suvning doimiy qattiqligi $7-8 \text{ mg ekv/dm}^3$ va mos xolda vaqtincha qattiqligi 3 mg ekv/dm^3 kichik tinqiligi 40 mg/dm^3 gacha bo'lishi mumkin. Suv qattiqligi ayniqsa bug' qozonlarida katta ta'sir etib, xatto yonilg'i sarfini ikki marta ortishiga sabab bo'lishi mumkin. Bug' qozonlari uchun suvning qattiqligi $2-0.017 \text{ mg ekv/dm}^3$ gacha talab etiladi.

1-rasmda Suvni yumshatish uchun kationlash usuli

1-rasm

1-Na kationit filtr, 2-tuz eritgich, 3-voronka NaCl ni kiritish uchun, 4-tuz eritgichning filtr, 5-tuz eritgichning taqsimlash filtr, 6-tuz eritmasi sig'imi, 7-tuz eritmaning taqsimlash tizimi, 8-Na kationit filtrining taqsimlash tizimi, 9-yuvish suv sig'imi.

Suv aylanishi tsikllari, issiqlik almashinuvi uskunalari va ularni himoya qilish samaradorligini oshirish uchun reaktivlarni davolashning kompleks dasturlaridan foydalanish kerak, bu esa quyidagilarni ta'minlaydi:

issiqlik almashinish uskunalari va truboprovodlarni korroziya va qattqlikdagi tuz konlaridan himoya qilish, biologik konlar hosil bo'lishidan tashqari qayta ishlangan suvning mikrobiologik ifloslanishini standartlarga javob beradigan darajada saqlash.

Qayta ishlangan suv ta'minoti-bu korxonaning maxsus tozalash inshootlarida tozalangan oqava suvlarni qayta ishlatishga imkon beradigan yopiq tizim. Korxonaning suv ta'minotini qayta ishlash kontseptsiyasi sanoat chiqindi suvlarini suv havzalariga yoki shahar kanalizatsiyasiga tushirishni deyarli butunlay yo'q qiladi. Aylanma suv ta'minoti tizimi ko'pincha suvni sovutish yoki isitish zarur bo'lgan sohalarda issiqlik almashinuvchilarda qo'llaniladi.

Aylanma suvni kimyoviy tozalash dasturini tanlashda quyidagi omillar hisobga olinishi kerak manba suvining tarkibi va uning sifatiga qo'yiladigan talablar, tsiklning operatsion parametrlari (bo'yanish, tozalash, tizim hajmi, bug'lanish koeffitsienti); ekologik standartlar va xavfsizlik talablari.

Uchinchi bosqich-qayta ishlangan suvni reagent bilan davolash dasturining samaradorligini eksperimental tekshirish.

Ushbu bosqichda, qayta ishlangan suvni reaktiv bilan tozalash tizimi o'rnatilgandan va ishga tushirilgandan so'ng, qoida tariqasida, 1-1, 5 oy davomida suv sifati, korroziya jarayonlari tezligi, strukturaviy elementlarning miqyosi va bio-o'sishi doimiy ravishda nazorat qilinadi.

Adabiyotlar

1. O.M.Musayev Sanoat korxonalarini suv bilan ta'minlash. O'quv qo'llanma.. T. TTYMI, 2017, 272 bet.

2.Иванов В.Г., Н. А. Черников

Водоснабжение и водоотводящие системы промышленных предприятий. Учебник для бакалавров и магистров . М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. - 740 с. ISBN 978-5-906938-87-9 с. 293-312

3. <https://rapresol.ru/watersoften/>

4.Kucherenko D. I., Gladkov V. N. aylanma suv ta'minoti. - M. Stroyizdat, 1980. - 169 b.

5. [Water Treatment Against Salt Accumulation for Circulating Water Supply System](#) RG Rashidkhodjaevna, M Muzaffar - European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), Том 15, Страницы 236-239, 2022

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

